

Lampiran 3.8 Prosedur Pembuatan Cakram Antibiotik

No	Nama Produk	Bahan Aktif	Konsentrasi Disk ($\mu\text{g}/\text{disk}$)	Konsentrasi Larutan Stok (mg/mL)	Volume per Disk (μL)	Cara Aplikasi ke Disk
1	Amoxitin	Amoxicillin	10	10	1,0	Teteskan 1 μL larutan ke disk steril
2	Vet-Strep	Streptomycin Sulfate	10	10	1,0	Teteskan 1 μL larutan ke disk steril
3	Neo Meditril	Enrofloxacin	5	5	1,0	Teteskan 1 μL larutan ke disk steril
4	Trimezyn-S	Sulfadiazine + Trimethoprim	25	25 (20:5 mg/mL)	1,0	Teteskan 1 μL larutan ke disk steril
5	Medoxy-LA	Oxytetracycline	30	30	1,0	Teteskan 1 μL larutan ke disk steril
6	Tinolin	Lincomycin + Spectinomycin	100	100 (50:50 mg/mL)	1,0	Teteskan 1 μL larutan ke disk steril

Prosedur pembuatan disk antibiotik (Manual):

- Disiapkan disk kertas steril berdiameter 6 mm (misal dari Whatman No. 1 atau disk filter steril komersial).
- Disiapkan larutan stok antibiotik sesuai tabel di atas.

- Ditetaskan 1,0 μL larutan antibiotik menggunakan mikropipet (biasanya pipet 2 μL) pada masing-masing disk.
- Dikeringkan disk di dalam laminar air flow cabinet atau inkubator 37°C selama ± 30 menit hingga cairan benar-benar terserap dan kering.